

MUJERES MIGRANTES Y MERCADO LABORAL EN CHILE

Entre la exclusión y la autonomía a través del emprendimiento

MIGRANT WOMEN AND THE LABOR MARKET IN CHILE

Between Exclusion and Autonomy Through Entrepreneurship

Catalina Ramírez¹
 Javiera Morales²
 Rodrigo Meléndez³

Resumen

El estudio se centra en el emprendimiento de mujeres migrantes en la Región Metropolitana de Chile. Primero, se examinan las tendencias de integración laboral de estas mujeres a nivel regional mediante la Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago (EOD). Luego, se exploran las experiencias de 34 mujeres migrantes que emprenden, utilizando entrevistas en profundidad para describir sus trayectorias educativas, laborales y emprendedoras. Los hallazgos sugieren que el emprendimiento les brinda la oportunidad de capitalizar su experiencia previa, mejorar sus condiciones laborales y enfrentar desafíos interseccionales. En consecuencia, promover la cultura emprendedora en la región es crucial para fomentar la agencia femenina, proporcionar alternativas de integración económica y reducir la segregación laboral.

Palabras clave: Mujeres emprendedoras migrantes, desigualdades de género, inserción laboral.

Abstract

The study focuses on the entrepreneurship of migrant women in the Metropolitan Region of Chile. First, the labor integration trends of these women at the regional level are examined using the Employment and Unemployment Survey in Greater Santiago (EOD). Next, the experiences of 34 migrant women entrepreneurs are explored, utilizing in-depth interviews to describe their educational, professional, and entrepreneurial trajectories. The findings suggest that entrepreneurship provides them with the opportunity to capitalize on their previous experience, improve their working conditions, and face intersectional challenges. Consequently, promoting the entrepreneurial culture in the region is crucial for fostering female agency, providing economic integration alternatives, and reducing labor segregation.

Keyword: Migrant woman entrepreneur, gender inequalities, labor market integration.

Recibido: 10 de marzo de 2025

Aceptado: 9 de junio de 2025

Publicado: 13 de agosto de 2025

¹ Doctora en Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona.

Correo: catalinamarcela.ramirez@autonoma.cat ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8562-9793>

² Licenciada en psicología, Universidad de Chile.

Correo: javiera.morales.a@ug.uchile.cl ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7883-1794>

³ Licenciado en Estadística, Universidad del Bío-Bío.

Correo: rmelendezh@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0002-7514-3412>

1. INTRODUCCIÓN

Chile está experimentando un aumento de la migración intrarregional. El crecimiento económico y la estabilidad política post dictadura han posicionado a Chile como receptor de personas migrantes de la región que buscan trabajo y una mejor calidad de vida (Stefoni, 2018). Destaca el caso de los peruanos, quienes a partir de 1992 comenzaron a incrementar significativamente. Desde los años 2000, también ha crecido la migración desde Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, siendo este último país el que ha experimentado un aumento explosivo a partir de 2012, debido a la crisis política y económica (Canales, 2019). En este contexto, el ingreso de migrantes a Chile ha incrementado considerablemente en la última década. Mientras que en 1992 la migración representaba el 0,8% de la población, en 2002 aumentó a 1,3%, alcanzando un 7,8% en 2021, con un incremento relativo de 4,5% en 2023 (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2018a; Instituto Nacional de Estadísticas y Departamento de Extranjería y Migración [INE y DEM], 2021; INE y SERMIG, 2023).

Los indicadores macroeconómicos destacan que las personas migrantes han contribuido a la recaudación fiscal de Chile (Azócar et al., 2022), sin embargo, la falta de estrategias de regulación gubernamental ha propiciado opiniones contrarias a la migración debido al posible impacto negativo de la presencia de estos nuevos trabajadores, la que pudiese afectar los salarios y los niveles de empleo de los nativos, aún cuando no hay evidencia empírica que sostenga este imaginario (Roessler, et al., 2019).

En contraste, las personas migrantes enfrentan múltiples barreras para insertarse en el mercado laboral. Uno de los principales desafíos es encontrar empleo acorde a sus competencias, lo cual se vincula estrechamente con la dificultad para validar estudios superiores, ya sea debido a obstáculos en la obtención de documentos en el país de origen o por complejos procesos de tramitación en el país de acogida (Fuentes y Vergara, 2019). A pesar de tener en promedio más años de educación que los nativos (Aldunate et al., 2018), presentan menores niveles de inserción en trabajos altamente cualificados, lo que resulta en una población subutilizada según sus competencias (Bravo y Urzúa, 2018). De acuerdo con Koechlin et al. (2021), la situación que viven las personas migrantes en Chile se comprende en el marco de una desventaja estructural que les genera mayores costos de adaptación en los primeros años, donde la pérdida del capital social les vuelve vulnerables frente a los posibles abusos y excesos de carga laboral. Igualmente, las diferencias de idioma impiden la inserción laboral acorde a las capacidades, especialmente visible en el país con la llegada de la población haitiana (Urria, 2020).

Más aún, el mercado laboral chileno presenta desigualdades de género que se relacionan con la feminización de la división global del trabajo que experimenta Latinoamérica (Baca, 2015). Esta situación naturaliza prácticas que precarizan el empleo femenino (Esquivel, 2012) y reproduce desigualdades horizontales, como la feminización de los sectores productivos, y desigualdades verticales, que generan impedimentos para que las mujeres accedan a posiciones jerárquicas superiores (Ribas, 2004). En Chile, la participación de las mujeres en rubros altamente feminizados es significativa. Según la Encuesta Laboral ENCLA (Dirección del Trabajo, 2019), el 73% de las personas ocupadas en actividades de atención de la salud humana y de asistencia social son mujeres, al igual que el 70,6% de mujeres que se ocupan en labores de enseñanza. Ambos rubros constituyen una extensión de los trabajos domésticos. Además, persiste una importante brecha salarial de género. Las mujeres ganan en promedio un 27% menos que los hombres en trabajos similares y a medida que se asciende en el nivel jerárquico en las empresas, la participación de las mujeres disminuye. Incluso la brecha salarial se amplía aún más en las empresas con puestos de trabajo de alto rango, mayor cantidad de empleados a cargo y con decisiones económicas de gran impacto (INE, 2018b). Esta situación refleja la persistencia de barreras estructurales que limitan la igualdad de oportunidades para las mujeres en el mercado laboral chileno.

Particularmente, la situación laboral de mujeres migrantes en Chile evidencia una interseccionalidad de desigualdades de género que cruzan la migración y el empleo, indicando una participación laboral en condiciones desiguales respecto a los hombres migrantes y a los hombres y mujeres nativas. Se observa que aun cuando las mujeres migrantes presentan mayores tasas de escolarización en comparación con las mujeres nacidas en Chile, esto no se traduce en mayores tasas de ocupación laboral (Centro Nacional de Estudios Migratorios [CENEM], 2022). Los tipos de empleo a los que acceden son altamente precarizados, en áreas de baja cualificación, de menor prestigio y valoración social y económica, como lo son el trabajo de cuidados y doméstico, con lo cual se ven más expuestas a situaciones de subcualificación (Lupica, 2016). La mayoría de las mujeres migrantes se encuentran ocupadas laboralmente en la Región Metropolitana (RM) lo cual podría justificar el tipo de trabajo al que acceden (Asociación de Municipalidades de Chile [AMUCH], 2019). También, de acuerdo a los datos recientes aportados por el CENEM (2022), las mujeres migrantes perciben ingresos promedio menores que los hombres migrantes y son sus propios empleadores quienes han dificultado su inserción al mercado laboral.

Sumado a lo anterior, en Chile existe discriminación a las mujeres debido a la maternidad. De acuerdo con Barriga, Brega y Sato (2021), se evidencia una penalización salarial a la maternidad ya que las mujeres que tienen

hijos o hijas presentan sueldos inferiores en comparación a quienes no los tienen, sumado a un aumento de la carga laboral por la dedicación al trabajo no remunerado. El estudio de Aguilar y Zuñiga (2022) señala que para las mujeres migrantes esta discriminación tiene un mayor impacto en comparación con las mujeres nacionales, ya que quienes tienen hijos o hijas menores de seis años tienen menos probabilidades de estar trabajando, lo cual está relacionado con la falta de redes para los cuidados debido a la migración.

Frente a las dificultades para la inserción en el mercado laboral en Chile, surge la pregunta respecto a si el emprendimiento puede contribuir en la disminución de las desventajas estructurales a las que se enfrentan las mujeres migrantes, ya que este se concibe como una forma de integración socioeconómica para las personas migrantes y refugiadas en los países de llegada (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD], 2018) y una estrategia central para proveer medios de subsistencia que fortalezcan su autonomía económica (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2021). Los emprendimientos empoderan a las personas migrantes, ya que les permitirían elegir y decidir cómo integrarse a la sociedad en el país de llegada (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2020a), así mismo, aportan a las economías pues crean oportunidades de empleo, promueven la innovación y el cambio tecnológico (OIM, 2020b).

Vandor y Franke (2018) han identificado una tendencia de la población migrante a tener una mayor actividad empresarial en comparación a la población nativa. Por su parte, Levie (2007) indica que la migración es un factor que aumenta la probabilidad de iniciar una actividad empresarial. Una de las explicaciones que aporta Hormiga y Bolívar-Cruz (2014) está relacionada a una tolerancia al riesgo debido a que las personas migrantes asumen el riesgo de salir de su país de origen para buscar oportunidades en otros lugares, con lo cual estarían más preparadas para aceptar los que implican iniciar actividades empresariales en el país de llegada. Queda pendiente estudiar el consenso respecto de esta relación entre migración y emprendimiento (Naudé et al., 2017). En Chile, se identifica que la presencia de personas migrantes en el desarrollo de los emprendimientos es menor a los nacionales y que ésta disminuye en tanto se avanza en el proceso emprendedor, encontrándose en etapa naciente un 12%, en etapa nueva un 7% y en etapa establecida un 3%. También se reconoce que esta participación ha aumentado respecto de años anteriores (Guerrero y Serey, 2020).

Recientemente el CENEM ha evidenciado que el empleo como independiente o emprendedora representa el 16% de la población de mujeres migrantes, en contraste con el 11% que se registra en el trabajo del servicio doméstico para el mismo grupo. Si bien no existe más información sobre la participación de mujeres migrantes emprendiendo en Chile, se ha observado un creciente interés por parte de las mujeres por emprender en el país. Según el estudio “Emprendimiento femenino en tiempos de pandemia” (CADEM, 2021), en 2021 se experimentó un aumento del 18%. Las motivaciones principales para emprender son incrementar los ingresos, hacer lo que les gusta, haber quedado sin trabajo y compatibilizar el trabajo remunerado con labores familiares y domésticas. Y, en general, se asocia el emprendimiento con autonomía, oportunidad y crecimiento. Cabe destacar que el emprendimiento femenino en Chile ha aumentado en sus etapas iniciales a un 41,1% de acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor [GEM] (Mandakovic, et al., 2017). Además, un 44,8% de las mujeres encuestadas en el mismo estudio afirmó tener la intención de emprender en los próximos tres años.

Estudios especializados en el segmento de las mujeres migrantes han enfatizado en que las emociones que experimentan se encuentran en una permanente tensión entre la esperanza de triunfar y la esperanza de ser reconocidas derivada de la relación conflictiva que tienen con las políticas migratorias, lo cual influye en su performance emprendedora (Webster, 2020). La investigación del emprendimiento femenino migrante se ha focalizado en las mujeres empresarias que emigran de países en desarrollo hacia países desarrollados y que inician en estos últimos su emprendimiento (Chreim et al., 2018), manteniéndose un vacío de información, salvo excepciones (González y Soto, 2025), respecto a las actividades empresariales iniciadas por ellas en una economía emergente como la chilena en la cuales se ha estudiado ampliamente su inserción en el mercado laboral como trabajadoras del hogar y cuidados vinculadas al proceso migratorio Sur-Sur (Valenzuela et al., 2020).

Otra de las áreas clave en el análisis es la inserción en el sector informal de trabajo en el país receptor a través del emprendimiento, como la venta callejera informal en ciudades del Sur Global (Peimani y Kamalipour, 2022), práctica común en Bolivia como forma de subsistencia que evita impuestos y burocracia (Dana, 2019) o como estrategia de inserción laboral en Los Ángeles debido al estatus migratorio irregular (Bhimji 2010; Muñoz 2012). En Chile se destaca que gran parte de la actividad emprendedora desarrollada por migrantes ocurre en la informalidad (Castillo-Vergara, 2022). De acuerdo con el Centro UC de Políticas Públicas (2023) el 41,9% de los vendedores ambulantes en la Región Metropolitana son inmigrantes, de los cuales solo un 36,5% tiene residencia otorgada o visa y en su mayoría provenientes de Venezuela. Silva y su equipo (2018) destacan que las migrantes afrolatinas en el norte del país eligen el trabajo independiente, como la venta informal de alimentos, frente a barreras de inserción laboral producto de prejuicios y estereotipos, a pesar de las dificultades que esto conlleva en cuanto al acceso a servicios de asistencia social.

Por tanto, la investigación se pregunta sobre el proceso de inclusión socioeconómica por medio del emprendimiento. Específicamente busca conocer si el emprendimiento contribuye a disminuir las desventajas estructurales que tienen las mujeres migrantes en el mercado laboral chileno de la RM, funcionando como una estrategia de inserción laboral frente a la discriminación por género y nacionalidad.

2. MARCO TEÓRICO

En la literatura académica sobre el emprendimiento se pueden identificar tres tipos de análisis. El primer enfoque se centra en el agente y busca entender la psicología del sujeto que desarrolla el emprendimiento. Estos estudios han profundizado y teorizado respecto al origen de las motivaciones de los emprendedores, propugnando que son las características adaptativas individuales las que permiten explicar el éxito o fracaso del modelo de negocios desarrollado (Stypinska, 2018). Por ejemplo, en el Entrepreneurship Competence Framework se identifican habilidades y actitudes que permiten que el emprendedor identifique oportunidades y formule ideas con valor social, económico y medioambiental (Bacigalupo et al, 2016). La literatura hispanoamericana resume el ideal del espíritu emprendedor como el conjunto de actitudes, motivaciones y habilidades que le permiten al gestor de una acción creativa iniciar el proceso de creación de una organización (Anzola, 2010). Una de las grandes brechas que tiene este enfoque es que no reconoce las trayectorias laborales o educacionales a partir de las cuales surge el proceso creativo.

El segundo enfoque se centra en las redes y en los mecanismos contextuales que propician el surgimiento de los emprendimientos (Stam, 2007). Influídos por la teoría funcionalista, buscan identificar la relación entre los ecosistemas de innovación y emprendimiento, es decir, el conjunto de instituciones, organismos y legislaciones que apoyan los emprendimientos (Salas et al., 2015). Esta corriente identifica los incentivos, el contexto y el entorno que llevan a las personas a emprender y considera la actividad empresarial como una estrategia de maximización del potencial innovador del individuo y un generador de riquezas para los estados. Se plantea que propiciar redes que apoyen a los/as emprendedores/as es un mecanismo que puede traspasar las barreras que experimentan los grupos excluidos.

El tercer enfoque es el de los estudios críticos del emprendimiento o *Critical Management Studies* (CMS) que propone la comprensión del emprendimiento como un proceso individual condicionado socialmente (Martinez et al., 2018). Se busca comprender la estructura de desigualdad que facilita u obstaculiza las posibilidades de alcanzar la promesa de emancipación económica que supone el emprendimiento (Campbell y Spices, 2009). Estas investigaciones se centran en comprender cómo opera el emprendimiento en contextos marginalizados, incorporando miradas interseccionales y de género (Ogbor, 2000), considerando que el éxito depende de los recursos con que cuenta el emprendimiento (Terziowski, 2010) así como el capital social y cultural de quienes lo lideran, las redes de contactos e incluso apoyo familiar para la implementación de este (Mouraviev y Kakabadse, 2019).

Este enfoque permite comprender el proceso del emprendimiento migrante, ya que integra la relación entre las habilidades y los recursos de los migrantes (el capital humano y social) y las estructuras de oportunidad que se crean a partir de las condiciones contextuales (Kloosterman y Rath, 2001). En consideración de que las estructuras de desigualdad son vividas y encarnadas de manera interseccional por las mujeres migrantes debido a múltiples discriminaciones o dificultades que viven, este análisis permite comprender la manera en que las personas negocian las limitaciones estructurales de manera compleja y ambigua (Lykke, 2010).

3. METODOLOGÍA

La investigación desarrolló una metodología mixta de carácter secuencial, la cual permite la convergencia en términos de técnicas cuantitativas y cualitativas, privilegiando estas últimas en el análisis del fenómeno (Creswell y Tashakkori, 2007), abordando el mismo objeto de estudio en un proceso que contribuye en la interpretación de los datos (Verd y López, 2008). Se utilizó una estrategia integradora de complementación, partiendo de la información obtenida con herramientas cuantitativas para identificar elementos que luego fueron profundizados mediante herramientas cualitativas. El orden en el uso de las técnicas permitió la corroboración de las variables identificadas en la primera etapa cuantitativa, al tiempo que facilitó la implementación del análisis cualitativo en profundidad. A continuación, se detalla el proceso de implementación.

Por una parte, para realizar un análisis exploratorio que caracterice el mercado laboral en Chile y el posicionamiento que en este tienen las mujeres migrantes se utilizó la base de datos de junio 2021 de la Encuesta de Ocupación y Desocupación (EOD) desarrollada por el Centro de Microdatos [CMD] (2016; s.f.) de la Universidad de Chile. La muestra utilizada para el análisis corresponde a 15.045 personas encuestadas del Gran

Santiago, con un diseño muestral probabilístico y bietápico (Flores, 2021). La base de datos se analizó utilizando como técnicas el cálculo de estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, tablas condicionadas, diagramas de barra, comparación de proporciones, análisis de normalidad en los datos y test de Wilcoxon para muestras independientes. Como herramienta de análisis para este proceso se utilizó R y el *software* de análisis estadístico PSPP, los cuales permiten la gestión de los datos y realización de análisis descriptivos e inferenciales.

Por otra parte, para profundizar en las trayectorias profesionales y emprendedoras de las mujeres migrantes que emprenden en Chile se utilizó el enfoque cualitativo. Dicha perspectiva permitió generar datos descriptivos basados en el lenguaje que dan cuenta de cómo significan el mundo las personas que participan de la investigación (Batthyány y Cabrera, 2011). Este momento de la investigación se orientó a captar los significados expresados en su amplio espectro para luego interpretarlos, destacando el carácter fenomenológico que pone en relevancia la vida personal e interior de las mujeres investigadas, atendiendo la complejidad de sus sensibilidades para comprender la realidad desde sus experiencias (Mucchielli, 2001). Este enfoque permitió mostrar los significados y estrategias implementadas por las emprendedoras en una escala microsocia. La muestra correspondió a 34 participantes del programa Migrant Woman Entrepreneur (MWE), de tipo no probabilística y homogénea en tanto las personas comparten un perfil y características similares (ser mujeres migrantes emprendiendo en Chile). Esta particularidad permitió describir y conocer a este subgrupo en profundidad. Cabe mencionar que nuestra información fue obtenida de una muestra por conveniencia, dado que dos investigadoras participan como colaboradoras del programa MWE, lo que facilitó el acercamiento al campo y el acceso a los casos (Hernández et al., 2010).

Como técnica de recolección de datos cualitativos se utilizó la entrevista semiestructurada en profundidad realizada al total de la muestra. Esta técnica se caracteriza por presentar preguntas abiertas que permiten al investigador relacionar temas en función de los objetivos planteados a la vez que otorga libertad a las entrevistadas para expresarse y lograr mayor profundidad en su relato, siendo el lenguaje hablado la base del discurso posteriormente analizado. Esta técnica fue aplicada en dos fases. Primero entre diciembre de 2021 y enero de 2022 vía Zoom, luego en diciembre de 2022 vía WhatsApp y Skype institucional del programa MWE. El objetivo fue identificar los cambios ocurridos en el transcurso del tiempo a modo de tener una perspectiva transversal que permitiera analizar el desarrollo de sus trayectorias migratorias y emprendedoras en Chile. Como técnica de análisis de los datos cualitativos se trabajó con las transcripciones de las entrevistas en base a la Teoría Fundamentada utilizando el procedimiento de comparación constante, a través del cual se codifican y analizan simultáneamente los datos de tal manera que se pueda generar teoría de manera sistemática, integrada, consistente y cercana a los datos (Hernández et al., 2010). Como herramienta para el análisis, se utilizó el programa de análisis cualitativo Atlas.Ti versión 9.

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA EOD

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

Al analizar la encuesta en clave de género y migración se desprenden los siguientes datos que permiten caracterizar el posicionamiento de las mujeres migrantes en el mercado laboral de la RM. De la muestra analizada por la encuesta un 92% son de nacionalidad chilena exclusivamente, de las cuales 7527 son mujeres y 6757 son hombres. Mientras que del 8% que son extranjeros/as, 406 son mujeres y 355 son hombres. En base a esta muestra se realizan los análisis posteriores.

La caracterización de la población extranjera utiliza la pregunta 4b. de la encuesta: “¿Cuándo usted nació, en qué país vivía su madre?” Se observa que, en orden decreciente, los países de proveniencia son Perú (33,3%), Haití (16,4%), Venezuela (16,3%), Colombia (13,4%), otras nacionalidades⁴ (6,9%), Ecuador (6,7%), Bolivia (2,63%), Argentina (1,97%), República Dominicana (1,4%), Brasil (0,53%) y no sabe/no responde (0,26%). Se observa que un 73,6% del colectivo migrante cuenta con un nivel de formación medio-alto, siendo mayor al de la población chilena que solo llega al 71,3%. Son las mujeres extranjeras el grupo con más nivel educacional medio-alto, con un 76,6%, le siguen los hombres extranjeros con un 75,77%, luego las mujeres chilenas con un 72,41% y finalmente los hombres chilenos con un 71,64%.

4.2. POSICIÓN OCUPACIONAL

⁴ Australia, UK, Canadá, China, Costa Rica, Cuba, España, EE. UU, Francia, Holanda, Israel, Italia, Palestina/Jordania, Turquía.

En la Figura 1 se observa una tendencia de las personas extranjeras a tener una baja participación en empleos públicos, siendo la principal fuente de empleo el sector privado. En el caso de las mujeres extranjeras, un 50,8% trabaja en el sector privado. Además, una alta presencia de este grupo (26,2% del total de mujeres extranjeras) trabajan como empleadas domésticas, esto es un 524% más en comparación con las mujeres chilenas y un 4366,67% más que los hombres chilenos, viéndose claramente sobre representadas en esta posición ocupacional altamente feminizada. La tercera posición ocupacional de las trabajadoras extranjeras es ser trabajadora por cuenta propia, con un 17,7% del total. Además, se identifica que hay más mujeres extranjeras empleadoras, con un 1,2% del total de mujeres extranjeras, en comparación a las mujeres chilenas empleadoras que solo llegan al 0,5%.

Figura 1.

Posición ocupacional según nacionalidad y sexo.

Fuente: elaboración propia en base a la EOD.

A quienes indicaron su posición ocupacional como “Empleador⁵” o “Trabajador por cuenta propia⁶” se le preguntó respecto al *número de trabajadores contratados bajo su dependencia*, que nos permite conocer la relación entre el tamaño de la empresa⁷ con la nacionalidad y sexo. Tal como se observa en la Tabla 1 que se encuentra a continuación, un 91,3% de las mujeres extranjeras no tiene trabajadores/as contratados/as bajo su dependencia, de modo que en su mayoría trabajan de manera independiente. Además, son el grupo más representativo para las pequeñas empresas, con un 6,6% de su total. Por otro lado, solo hay personas de nacionalidad chilena poseen medianas empresas y solo los hombres chilenos tienen grandes empresas.

⁵ Empleador: Persona propietaria de una empresa o negocio que trabaja con 3 o más personas contratadas bajo su dependencia.

⁶ Trabajador por cuenta propia: Persona que ofrece sus servicios en forma independiente, sin estar afecto a las disposiciones del trabajo y no tener más de dos personas contratadas bajo su dependencia.

⁷ Independiente: 0 trabajadores contratados; Microempresa: de 1 a 9 trabajadores/as contratados/as; Pequeña empresa: de 10 a 49 trabajadores/as contratados/as; Mediana empresa: de 50 a 199 trabajadores/as contratados/as; Gran empresa: desde 200 trabajadores/as contratados/as.

Tabla 1.
Trabajadores contratados bajo su dependencia.

	Mujer chilena	Hombre chileno	Mujer extranjera	Hombre extranjero
Independiente	91	72.1	91.3	64.6
Microempresa	8.3	24.7	2.2	35.4
Pequeña empresa	0.2	1.9	6.6	0
Mediana empresa	0.5	0.9	0	0
Gran empresa	0	0.2	0	0

Fuente: elaboración propia en base a la EOD.

Para analizar los ingresos por nacionalidad y sexo, y determinar si las diferencias que se aprecian en la Figura 2 son estadísticamente significativas, en las comparaciones entre grupos se utilizó la prueba de Wicoxon para muestras independientes. La ausencia de normalidad encontrada en las variables “sueldos” mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (p -valores <0.00) llevó a trabajar con una alternativa no paramétrica. Es importante mencionar que esta prueba se centra en las medianas o valores centrales de cada variable, por lo que no se obtienen conclusiones en términos medios, pero sí respecto a las diferencias entre cada grupo.

Figura 2.
Ingresos por posición ocupacional según nacionalidad y sexo.

Fuente: Elaboración propia en base a la EOD.

Los datos ratifican la evidencia respecto de que los sectores productivos feminizados son los que reciben los menores sueldos. Para el grupo “empleada doméstica” se confirma estadísticamente esta información, en donde los hombres chilenos tienen un ingreso mayor a las mujeres chilenas y extranjeras ($p < 0.00$), mientras que entre estas dos últimas no hay diferencias significativas ($p > 0.9$). A pesar de que los hombres chilenos tienen menor representatividad en este grupo ocupacional son quienes perciben mayores ingresos, ganando casi un 100% más que las mujeres.

Para el empleo en el “sector privado” se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0.00$) en todos los cruces de los grupos, de modo que tanto la nacionalidad como el género son factores que influyen

sobre el ingreso, es decir, los hombres chilenos ganan más que las mujeres chilenas. Ellas ganan más que los hombres extranjeros, quienes a su vez ganan más que las mujeres extranjeras. Así, en el sector privado las mujeres extranjeras son quienes tienen menores ingresos, siendo discriminadas por ser mujeres y migrantes.

Como “trabajadores/as por cuenta propia” también se obtuvieron diferencias significativas según género ($p < 0.00$), siendo esta la variable que más influye en el ingreso y no la nacionalidad. Así, son los hombres chilenos y extranjeros quienes tienen un ingreso mayor que las mujeres chilenas y extranjeras, entre quienes no se encontraron diferencias significativas ($p > 0.25$).

No se observa una diferencia estadísticamente significativa en las medianas de cada grupo en la variable de “empleador” ($p > 0,2$). Una hipótesis plausible es que el género y la nacionalidad no influyen en el ingreso de las personas en esta posición ocupacional, lo que podría explicar por qué las mujeres extranjeras eligen esta ocupación que les reporta altos ingresos. Sin embargo, es importante reconocer que hay pocos casos de mujeres extranjeras empleadoras y que existen otras desigualdades que dificultan su inserción en este tipo de empleo. Es necesario prestar atención a estas desigualdades para entender mejor la situación de las mujeres migrantes en el mercado laboral.

4.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Cuando se analiza la actividad económica por nacionalidad y sexo, se observa que un 42% de las mujeres extranjeras está ocupada laboralmente en el *Comercio* y un 31% en *Servicios Personales y del Hogar*, sectores ampliamente feminizados (Figura 3).

Figura 3.

Actividad económica según nacionalidad y sexo.

Fuente: Elaboración propia en base a la EOD.

En cuanto a los “ingresos asalariados” (Figura 4), operan desigualdades de género y nacionalidad, ya que en casi todas las categorías las mujeres migrantes, como trabajadoras asalariadas, son quienes presentan los menores ingresos en promedio.

Figura 4.
Ingresos asalariados por actividad económica según nacionalidad y sexo.

Fuente: elaboración propia en base a la EOD.

Por otro lado, la participación de mujeres migrantes como “trabajadoras independientes” es limitada (Figura 5). Sin embargo, no son ellas quienes reciben los menores ingresos en todas las categorías, pudiendo ser este un medio para desafiar las desigualdades del mercado laboral en la RM.

Figura 5.
Ingreso independiente por actividad económica según nacionalidad y sexo.

Fuente: Elaboración propia en base a la EOD.

Los resultados de la encuesta, enfocados en género y migración, revelan que las mujeres migrantes en el mercado laboral de la RM enfrentan desafíos considerables. Se identifica una sobrerrepresentación de mujeres extranjeras trabajando como empleadas domésticas, lo que manifiesta la desigualdad horizontal en el ámbito laboral. Asimismo, se constata una desigualdad vertical en términos de representatividad en puestos jerárquicos superiores, dado que únicamente los hombres chilenos poseen grandes empresas.

Además, se corrobora que los sectores productivos feminizados son aquellos que perciben los salarios más bajos y que las mujeres extranjeras son quienes obtienen menores ingresos en el sector privado, siendo objeto de discriminación tanto por su género como por su condición migrante.

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS

El programa Migrant Woman Entrepreneur (MWE) es una iniciativa de formación, acompañamiento y visibilización impulsada en la RM, orientado a mujeres migrantes que lideran o desean iniciar actividades de emprendimiento. Su eje central es la digitalización de los emprendimientos, entendida como la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión, visibilidad y sostenibilidad de los negocios. El programa considera una definición amplia de emprendimiento, que incluye tanto actividades económicas formalizadas (con inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y permisos municipales), como aquellas informales que operan sin registro tributario. No se exige un grado de formalización específico para participar, dado que se reconoce que muchas mujeres migrantes comienzan a emprender desde contextos de precariedad, en respuesta a barreras estructurales de acceso al empleo formal. Los criterios de inclusión priorizan a mujeres migrantes mayores de edad, con residencia temporal o definitiva vigente (o en proceso de regularización), que cuenten con un emprendimiento activo o una idea de negocio en fase inicial. Estos emprendimientos pueden estar orientados tanto a la venta de productos (alimentos, cosmética natural o artesanía) como a la prestación de servicios (peluquería, asesorías, clases particulares o atención terapéutica).

5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

A partir del análisis de las entrevistas a 34 participantes del programa MWE residentes en la RM se identifica que un 73% son mujeres provenientes de Venezuela. El segundo país de procedencia es Colombia con un 9% de las participantes, seguido de Cuba, Brasil, Sudáfrica, Perú, Ecuador y República Dominicana con igual representación (3%). En las participantes de Venezuela se construye una narrativa común sobre la “situación país” como una de las principales razones que les motivaron a emigrar, dinámica estructural de escasez económica, escasez de recursos básicos, violencia política y experiencias de violencia hacia ellas o sus familias se articula con experiencias particulares que detonan la urgencia de salir del país. Por ejemplo, una de las participantes relató: “en Maracaibo es muy fuerte el tema del agua y de la luz, y en ese momento mucho más. Nos quitaban mucho la luz, eso era muy agobiante” (E2).

Respecto a la llegada a Chile, tiene lugar entre los años 2001 y 2020. La mayor concentración es entre 2016-2020 debido a la inmigración venezolana. Este grupo experimentó el “estallido social”, un conjunto de manifestaciones ocurridas en Santiago replicadas en todo el país en octubre de 2019, y el estado de emergencia y cierre de fronteras debido al COVID-19 en marzo de 2020. Este contexto sanitario profundizó la necesidad de emprendimientos entre las migrantes debido al alza del desempleo. Un factor común entre las participantes es que la mayoría llegó a Chile sin una oferta de trabajo o sin haber contactado previamente a un empleador. Se identifican motivaciones relacionadas con la dificultad para encontrar trabajo en el país de origen, tener una pareja chilena, viajar a Chile con motivos de estudio, tener una amistad viviendo en Chile que está dispuesta a recibirles e interés de conocer el país.

En cuanto a la regularización de la situación migratoria y la empleabilidad en Chile, el Estado concede tres tipos de permiso de residencia: permanencia transitoria, residencia temporal y residencia definitiva. Todas las mujeres estuvieron en posesión del segundo o tercero. La residencia temporal es un permiso de permanencia durante dos años que habilita a los extranjeros para realizar actividades dependiendo del tipo de visado (Tabla 2). La residencia definitiva es otorgada a los extranjeros con residencia temporal vigente. Este estatus les permite residir indefinidamente y desarrollar actividades económicas en el país. La empleabilidad de las mujeres antes de emprender fue un aspecto relevante. Previamente, un 90% de ellas tuvo entre uno y cuatro trabajos. La muestra corroboró la tendencia de que el primer trabajo se vinculó al cuidado o al comercio. Al mismo tiempo, evidenció que quienes estudiaron postgrados en Chile trabajaron en sus áreas del conocimiento. Solo para un 6% el emprendimiento fue la primera experiencia laboral, ya que previamente recibieron apoyo económico por parte de sus cónyuges para mantenerse en el país.

Tabla 2.

Caracterización de participantes de la investigación por tipo de residencia temporal.

Tipo de residencia temporal	Cantidad de mujeres
Permiso de trabajo: Extranjeros que desarrollan actividades lícitas remuneradas (En proceso y/o renovación)	24
Dependiente del cónyuge de extranjero, que desarrollan actividades lícitas remuneradas sin permiso de trabajo propio	3

Reunificación familiar	2
Principio de reciprocidad internacional en el marco del MERCOSUR que beneficia a ciudadanos argentinos, brasileños, paraguayos y uruguayos.	1
Visa de responsabilidad democrática que permitió a los venezolanos solicitar un permiso de un año en el consulado chileno en Venezuela, desde el año 2018 (En proceso y/o renovación).	4
Total	34

Fuente: elaboración propia.

Se logra conocer la trayectoria educacional, profesional y emprendedora, así como antecedentes sociodemográficos, pudiendo caracterizar a este grupo en edad, presencia de hijos y niveles educacionales, aspectos que son expuestos a continuación identificando su relación con la inserción en el mercado laboral y el desarrollo del emprendimiento.

5.2. BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO LABORAL EN LA RM

En el marco del análisis interseccional, se han identificado las barreras de acceso al mercado laboral que son atravesadas por la situación migratoria y de género. En lo que se refiere a la relación entre la migración y el mercado laboral, se ha detectado que el proceso de regularización de la situación migratoria es lento, lo que expone a las mujeres migrantes a experiencias de explotación, abuso y discriminación laboral. En lo que respecta al reconocimiento de los títulos otorgados en su país de origen, se ha encontrado que para profesiones como ingeniería, kinesiología, abogacía y psicología, este proceso puede resultar conflictivo, especialmente para aquellas que no pueden pagar los costos del trámite o no cuentan con la documentación necesaria para iniciar el proceso, lo que dificulta el ejercicio de su profesión en Chile. Además, esta situación migratoria las lleva a trabajar sin contrato, en jornadas laborales extensas y por bajos sueldos o sueldos que no son acordes a las horas y exigencias del trabajo realizado. También experimentan retrasos en los pagos e incluso en ocasiones se les llegó a negar el pago. Estas experiencias han sido documentadas en diversas entrevistas, como la de la participante E12 quien explicó que su primer trabajo en Chile tenía una jornada laboral de 12 horas e incluso más, por no tener “papeles” y por necesidad económica tuvo que aceptar dichas condiciones.

En cuanto al nivel educativo de las mujeres migrantes entrevistadas, se ha encontrado que la mayoría de ellas está altamente cualificada. Un 65% de las entrevistadas poseen estudios universitarios concluidos y un 21% con estudios de postgrado. Sin embargo, el primer empleo que han conseguido en Chile suele estar relacionado con trabajos de cuidado de niños y adultos mayores, ventas, reposición de productos en supermercados y atención en restaurantes. Solo un 12% de las mujeres comenzó trabajando en Chile en un cargo altamente cualificado y alcanzó una posición alta en la jerarquía de una empresa. Además, se ha identificado entrevistadas que han tenido que mentir en su currículum para obtener un trabajo de menor cualificación. Por ejemplo, la participante E5 explicó que tuvo que indicar sólo su título de bachiller en lugar de mencionar todos sus diplomas y posgrados, debido a que si aludía a su experiencia en mercadeo no encontraría trabajo.

En la intersección entre “género y mercado laboral”, se observa que la maternidad es un factor determinante en la discriminación laboral de las mujeres migrantes en Chile. Un 82% de ellas son madres, de las cuales un 46% tiene hijos menores de seis años. Esta discriminación en el mercado laboral se manifiesta en prácticas como la exclusión o el despido por estar embarazadas, la falta de contratación por tener hijos/as y la necesidad que manifiestan de omitir información sobre su maternidad para conseguir un trabajo, situaciones consideradas como comunes que asumen deben enfrentar para encontrar trabajo.

Además, la situación migratoria implica la falta de redes para el cuidado de los/as hijos/as, lo que dificulta aún más para las mujeres migrantes encontrar trabajo cuando sus hijos/as son pequeños/as. Así mismo, las mujeres migrantes, y en particular aquellas que son madres, enfrentan una doble carga de trabajo debido a las responsabilidades del cuidado y el trabajo doméstico. Para ellas es “natural” asumir estas tareas al mismo tiempo que reconocen el agotamiento que les genera y la necesidad de ayuda para cumplir estas demandas.

A pesar de las dificultades mencionadas anteriormente, las entrevistadas concuerdan en que el género no es una limitación para el desarrollo en distintas áreas de la vida. Los obstáculos relacionados con la condición de

género se consideran como un tema “mental” y de carácter “interno”, y son reconocidos como parte de la dimensión personal de cada mujer. Se destaca que el lugar que las mujeres migrantes puedan ocupar en su vida laboral y profesional depende de su propia agencia y esfuerzo, más allá de su condición de migrante, mujer y madre.

El emprendimiento se considera como una estrategia importante para generar ingresos en un contexto de desigualdades y discriminaciones laborales. Sin embargo, la “forma de ser” de las mujeres migrantes implica una tendencia a pensar demasiado antes de actuar, lo que dificulta avanzar con el emprendimiento y reconocer el potencial que tienen para crear empresas o proyectos grandes, resultando en ocasiones en una cesión de control a los socios o los hombres para tomar decisiones.

5.3. INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES MIGRANTES EN LA RM

En esta investigación se identifica que las mujeres migrantes se insertan al mercado laboral a través de diferentes modalidades de empleo, principalmente como asalariada, seguido del emprendimiento (formal e informal) y el trabajo independiente (formal e informal). Asimismo, se ha observado la presencia del modelo familiar en el cual el cónyuge es el proveedor principal de ingresos mientras que la mujer se dedica a su rol de madre, lo que le permite crear su propio emprendimiento. Véase Figura 6.

Figura 6.

Inserción laboral de las mujeres migrantes en la RM

Fuente: elaboración propia.

En un análisis interseccional entre género y situación migratoria, se detallarán los aspectos relevantes en cada uno de los grupos que se muestran en la Figura 6, identificando los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en el ámbito del emprendimiento y en la inserción al mercado laboral.

5.4. MUJERES MIGRANTES QUE VIVEN DEL EMPRENDIMIENTO

En el estudio emerge la aspiración común de vivir del emprendimiento, entendido como la posibilidad de que este se convierta en la principal o única fuente de ingresos. Esta expectativa aparece fuertemente vinculada a la búsqueda de autonomía económica y estabilidad, especialmente en un contexto de precarización laboral y barreras de acceso al empleo formal. De las 34 mujeres entrevistadas, solo un 35% declara vivir actualmente de su emprendimiento, lo que implica que logran generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos personales y/o familiares. Dentro de este grupo, se observa una predominancia de emprendimientos formalizados, es decir, regulados por el marco tributario chileno con inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). La formalidad en estos casos suele asociarse a la estabilidad de ingresos, acceso a capacitaciones institucionales y, en algunos casos, participación en ferias o redes de comercialización. Por el contrario, las mujeres que aún no logran sostenerse exclusivamente a partir de su emprendimiento tienden a mantener modelos de gestión informales, ya sea por desconocimiento, temor a fiscalizaciones, o inseguridad respecto a la viabilidad económica del negocio. Así, la formalización aparece no solo como un requisito legal, sino como un indicador de consolidación del emprendimiento en tanto estrategia de inserción socioeconómica.

En este grupo las motivaciones para emprender están asociadas a generar ingresos frente a la pérdida de empleo por la crisis sanitaria y/o a deseos de independencia económica. Los emprendimientos desarrollados están directamente relacionados con sus trayectorias educativas, profesionales y/o emprendedoras en el país de origen, de modo que logran transferir sus conocimientos y experiencias previas. Tal es el caso de E6, quien señala:

Siento que tenía experiencia suficiente y pude confrontar lo que había vivido y aprendido con mi entorno y dije: “en verdad yo puedo emprender” (...) solo por mi conocimiento me lancé, pero no porque tuviera habilidades de emprendedora. Todo fue porque tenía una convicción en que podía entregar mucho como independiente.

Solo dos mujeres de este grupo han iniciado un emprendimiento desvinculado con su trayectoria laboral previa, pero sí relacionado con sus intereses de desarrollo personal. En este sentido el emprendimiento está asociado a la autorrealización:

Estoy al 100 % con el emprendimiento, esa es mi fuente de ingresos (...) ya no soy partícipe de conseguir otro empleo, el área administrativa [área que estudió nivel universitario] no es lo que me mueve, entonces mientras yo pueda conseguir fuentes de ingreso dentro del área terapéutica, holística, lo que sea, está bien (E11, audio de WhatsApp).

De este grupo, un 75% son madres, quienes indican que el mercado laboral chileno está asociado a jornadas extensas de trabajo que dificultan la conciliación con su rol de madre, de manera que valoran cómo el emprendimiento les permite administrar sus tiempos para la dedicación al trabajo y la familia. El relato de E4 resume la idea de gestión del tiempo como un valor para las madres emprendedoras:

El poder planificar todo para las niñas excelente, porque yo antes no las llevaba al colegio, no las buscaba, no podía ir un fin de semana, no podía planificar porque tenía trabajo 24/7 en mall, porque trabajaba de 10 de la mañana a 9-10 de la noche para que pudiese ser rentable, entonces tenía libre un domingo sí y un domingo no (...) cuando entro a ser independiente que ya manejo mi tiempo fue la felicidad.

Estos “casos de éxito” se sitúan en las actividades económicas de comercio, estética y belleza, consultorías y asesorías profesionales, terapias, masajes y joyería. Tienen en común el que las mujeres han desplegado la capacidad para ir más allá de sus redes coétnicas, ampliando sus clientelas. También se destaca la utilización de plataformas digitales para la venta, ya sea en la captación de nuevos clientes y fidelización de los clientes recurrentes.

5.5. MUJERES MIGRANTES QUE NO VIVEN DEL EMPRENDIMIENTO

Un 65% de las participantes no vive actualmente de los ingresos del emprendimiento, indicando que estos les reportan ingresos esporádicos, escasos o nulos. En estos casos, las ganancias suelen destinarse a reinversión en el propio negocio y, en menor medida, a cubrir gastos del hogar. La mayoría de estos emprendimientos operan en la informalidad tributaria, es decir, no han iniciado actividades ante el SII ni emiten documentos tributarios por sus ventas. Sin embargo, muchas emprendedoras sí pagan impuestos al adquirir insumos o productos para revender, lo que revela una forma parcial de tributación. Estos negocios funcionan principalmente en ferias libres, donde no existe fiscalización o exigencia de formalización, y también a través de plataformas digitales o redes sociales, espacios que –al momento del trabajo de campo– no estaban sujetos a regulación ni control tributario en Chile. La informalidad, en este sentido, no solo responde a un desconocimiento normativo, sino a una estrategia de supervivencia en contextos de incertidumbre económica y administrativa.

De todos modos, mantienen su emprendimiento con el deseo de vivir únicamente de este en un futuro, destacando la flexibilidad horaria que proporciona:

Son tiempos totalmente diferentes, tener tu emprendimiento y tu misma te puedes distribuir tu tiempo y saber a qué dedicarle más y a que dedicarle menos, que estar en un trabajo, porque te exigen que tienes que cumplir un horario, te exigen que tienes [sic] que ir a supervisar una zona, te exigen que a estar hora tienes que estar en una reunión y tienes que apagar el teléfono y no contestarlo, entonces son de verdad que 2 mundos totalmente diferentes (E14).

Los obstáculos para desarrollar los emprendimientos están interseccionalmente atravesados por la situación migratoria en tanto quienes se encuentran en trámite de su visa tienen la necesidad de mantener un contrato de trabajo por exigencia del proceso de regularización. Más aún, para las mujeres que no cuentan con

una situación regular de la visa no pueden acceder a los programas específicos de apoyo al emprendimiento a nivel público. En términos de financiamiento, tampoco pueden acceder a la banca, lo que dificulta las posibilidades de desarrollo del negocio.

Por otro lado, hay una intersección con el género debido a la maternidad y la dedicación a la familia, ya que el tiempo y exigencia de los roles de madre y dueña de casa les dificulta poder dedicarle por completo al emprendimiento, sobre todo en el contexto de la migración en que no tienen redes para el cuidado (familiares cuidadores, amistades, conocidos) o son de difícil acceso por los costos que implican. Frente a esto, las mujeres migrantes despliegan estrategias de agencia individual como montar el emprendimiento en casa y organizar sus tiempos para cumplir con las demandas diarias.

También, manifiestan tener dificultades para vender más allá de sus conocidos, pues sus clientes son sus redes coétnicas, vecinos del condominio, barrio o sector donde viven, y también hay quienes han generado redes de compradores del contexto escolar de los/as hijos/as, como profesores/as y apoderados/as. En general se valora la digitalización del emprendimiento como una manera de ampliar la red de clientes, sin embargo, para algunas les resulta complejo utilizar las plataformas digitales, principalmente redes sociales, debido a desconocimiento y/o falta de tiempo para elaborar los *posts* y publicarlos. Es más bien el “boca a boca”, es decir, por recomendación de un/a conocido/a, la principal estrategia de venta, con la cual no logran el crecimiento del emprendimiento como ellas lo necesitan.

En cuanto a elementos contextuales que llevan a emprender, se identifica que un 48% de este grupo inició su emprendimiento debido a la pérdida de trabajo producto de la pandemia por COVID-19, la que ha sido un factor detonante del emprendimiento de subsistencia debido a la crisis económica asociada al desempleo, que afectó principalmente a los migrantes y las condiciones de vulnerabilidad/informalidad predominante en esta población. Además, se reconoce que las motivaciones por emprender son múltiples y diversas, siendo el deseo de compatibilizar su rol de madre y trabajadora, y emplearse en lo que les gusta uno de los principales.

La “fuente de ingresos económicos” de las participantes que no viven del emprendimiento es principalmente el trabajo asalariado, siendo para 14 de ellas su fuente principal de ingresos, en paralelo al emprendimiento. Para la mayoría se mantiene el deseo de dejar esta modalidad de empleo para adquirir la independencia económica y horaria que ofrece el emprendimiento, pero se encuentran en la encrucijada de no poder hacerlo por las dificultades para generar ingresos con el emprendimiento frente a la estabilidad económica que le brinda el sueldo fijo a fin de mes que consiguen como asalariadas, manteniéndose una percepción de que es riesgoso dejar ese trabajo para dedicarse al emprendimiento. En palabras de E30:

Al emprendimiento no me he dedicado completo por el hecho de que necesito un sueldo fijo, mensual, porque tengo gastos mensuales que pagar y que ayudar a pagar, que la casa, que el arriendo, la bebé y mi mamá, entonces ya como tengo como gastos estipulados que no me puedo ir de lleno.

En estos casos también se evidencian conexiones entre el emprendimiento y la trayectoria educativa, profesional y/o emprendedora en el país de origen, donde si bien se reconoce que ellas enfrentan las barreras para emplearse en trabajos de alta cualificación relacionadas a su área de preparación, logran canalizar su capital cultural por medio del emprendimiento. También se reconocen experiencias emprendedoras que además se presentan como una oportunidad para canalizar pasiones no monetizadas previamente, de modo que, aun cuando no hay una relación entre la trayectoria educativa y/o profesional previa, hay un sentido de realización personal en el ejercicio de un oficio o profesión “nuevo” para ellas.

Se identifica que esta dinámica de trabajar asalariada y tener el emprendimiento en paralelo genera desgastes a nivel físico y psicológico, debido a la sobrecarga de trabajo que conlleva su presencia en ambas dinámicas laborales, y además para la mayoría se suma el trabajo de cuidados y doméstico no remunerado. Especialmente, en los emprendimientos que tienen presencia en redes sociales que demandan presencia constante de la emprendedora. La rutina descrita por E10 es ilustradora:

Yo estoy muerta porque yo me levanto a las 5 y media de la mañana a grabar las historias que voy a postear en el día, entonces estoy agotada, de lunes a viernes me levanto a las 5 y media, porque necesito hacer mientras los niños duermen yo grabo los pedidos, grabo recetas, grabo mis cosas pa' ir posteando durante el día, abí a las 8 freno, entonces tengo de 5 y media a 8 con un reloj, freno, me ducho, me cambio, levanto a los niños y abí los mando al jardín y me voy a trabajar, llego a la oficina a las 9, abí ya fui en el metro posteando algunas historias, trabajo, como a las 12-1 y media tengo un break, paro, hago las historias para que la gente vea a la hora del almuerzo y eso porque ya dejé programado los post.

Por otra parte, el ingreso principal de dos mujeres es su trabajo como independiente y el secundario el de su emprendimiento. En estos casos el emprendimiento es una actividad económica radicalmente diferente al trabajo independiente, y la creación del emprendimiento responde más bien a la necesidad de generar ingresos secundarios debido a las dificultades para insertarse en el mercado laboral. En sus palabras:

De pronto el emprendimiento surgió y fue como un -necesito probar algo distinto porque no me ha funcionado certificarme, no me ha funcionado todos los cursos que he hecho, todas las prácticas, todo el currículum de trabajo- Nada de eso me funcionó, necesitaba probar algo diferente (E24).

Por último, 6 de las 34 entrevistadas viven del ingreso familiar proporcionado por el cónyuge. De este grupo, 4 tienen como ingreso secundario el emprendimiento, mientras que las dos restantes tienen como ingreso secundario un trabajo como independientes (emitiendo boletas de honorarios por servicio o de manera informal) y como ingreso terciario el emprendimiento. En estos casos no se identifica una relación con la trayectoria educativa ni profesional previa, sino que más bien para ellas el emprendimiento es una manera de aportar a la economía familiar, sentirse productivas y realizadas desarrollando una profesión u oficio que les apasiona.

Empezó la pandemia, y abí tomé la decisión para quedar en la casa, tengo un hijo también (...) Estaba cuidando él durante la pandemia, y para hacer algo con mi tiempo también, empecé a estudiar nutrición, por un año en [ciudad de Estados Unidos], un curso en línea, bueno, puede ser presencial, pero con la pandemia fue 100% en línea, entonces dijimos ya ahora como yo iba a estudiar nutrición podíamos ver qué vamos a hacer, entonces así empezó toda esa idea [el emprendimiento] (E16).

6. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

El análisis cuantitativo y cualitativo realizado identifica diversas barreras para la inserción al mercado laboral en la RM, vinculadas interseccionalmente con la migración y el género. En las primeras etapas de la trayectoria migratoria, las mujeres enfrentan dificultades para acceder a empleos acordes a sus cualificaciones, evidenciando el fenómeno de subempleo por cualificación, el cual está relacionado con la dificultad para reconocer sus títulos universitarios (Bravo y Urzúa, 2018). Las mujeres migrantes con hijos menores de seis años enfrentan discriminación y barreras adicionales vinculado a la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, lo que se suma a una menor disponibilidad de redes de apoyo para el cuidado de sus hijos (Aguilar y Zuñiga, 2022).

El análisis de la Encuesta de Ocupación y Desocupación (EOD) muestra que en el sector privado los trabajadores enfrentan desigualdades de género y migración, mientras que en el emprendimiento solo enfrentan desigualdades de género. Por lo tanto, el emprendimiento se presenta como una alternativa estratégica para subvertir las dificultades de inserción en el mercado laboral.

El análisis de las entrevistas confirma este hallazgo, especialmente en los 12 “casos de éxito”, donde el emprendimiento permite a las mujeres migrantes aprovechar su capital cultural y experiencia previa, así como compatibilizar sus roles maternos y laborales. Sin embargo, el emprendimiento también reproduce la feminización de ciertos sectores, como el comercio y los servicios domésticos (Baca, 2015), generando desigualdad horizontal y vertical en el mercado laboral (Ribas, 2004).

Un aspecto clave que emerge del análisis cualitativo es la relación entre la formalización de los emprendimientos y la situación migratoria de las participantes. La regularización administrativa, es decir, contar con residencia temporal o definitiva, se presenta como una condición habilitante para formalizar la actividad económica, al permitir iniciar actividades tributarias, acceder a beneficios estatales y participar en ferias organizadas por instituciones públicas. Las mujeres con situación migratoria estable logran, en mayor medida, formalizar sus negocios, mientras que aquellas en proceso de regularización o con trayectorias migratorias más recientes tienden a mantenerse en la informalidad, principalmente por miedo a fiscalizaciones, desconocimiento del sistema o falta de acceso a redes de asesoría. En este sentido, la formalización no solo es una expresión del desarrollo del emprendimiento, sino también un indicador indirecto de integración social y administrativa, condicionado por factores estructurales como el estatus migratorio, la disponibilidad de tiempo y las capacidades institucionales para acompañar estos procesos.

En el estudio, el 65% de las mujeres migrantes no logra generar ingresos suficientes a través de sus emprendimientos para sustentar a sus familias, recurriendo al empleo asalariado como principal mecanismo de inserción laboral. La percepción del riesgo asociado a dejar el trabajo asalariado para dedicarse al emprendimiento está atravesada por la situación migratoria y el género. A pesar de estas dificultades, las mujeres migrantes valoran el emprendimiento por permitirles trabajar en algo que disfrutan, continuar su trayectoria educativa y profesional,

y brindarles mayor flexibilidad horaria para conciliar la maternidad con otros roles. En consecuencia, el emprendimiento se presenta como una opción deseable que puede contribuir a disminuir las desventajas estructurales que enfrentan estas mujeres en el mercado laboral.

7. CONCLUSIONES

La investigación revela que algunas mujeres emprendedoras subvirtieron la desigualdad del mercado laboral, aprovechando su elevado capital cultural. No obstante, la mayoría no puede depender exclusivamente de sus emprendimientos y necesita mantener empleos asalariados. El emprendimiento demanda un compromiso temporal constante y recursos económicos para formación e inversión en insumos y materiales, exponiendo a las mujeres a la desprotección en salud y derechos básicos como trabajadoras, especialmente en el contexto de digitalización de procesos de comercialización.

Los emprendimientos de mujeres migrantes surgen por diversas motivaciones, incluyendo la necesidad de subsistencia en contextos migratorios y el impacto del COVID-19, que impulsó la creación de nuevos negocios. También se identificaron motivaciones relacionadas con la conciliación entre trabajo productivo y reproducción social no remunerado. El emprendimiento se presenta como una alternativa para gestionar mejor el tiempo, dada la insatisfacción con largas jornadas laborales, horarios fijos y traslados que dificultan la compatibilidad entre trabajo y vida familiar. Además, los emprendimientos permiten canalizar talentos y pasiones no capitalizados, fortaleciendo relaciones con otras personas emprendedoras y promoviendo la realización personal.

Las participantes consideran el emprendimiento como un aspecto fundamental en sus vidas en Chile, destacando la realización personal y la compatibilidad con la maternidad y la vida familiar. El objetivo es lograr una fuente de ingresos sostenible que les brinde seguridad económica. Para las madres, el sueño es alcanzar la conciliación entre trabajo y maternidad mediante el emprendimiento y consolidar su permanencia en el país.

Las motivaciones que llevan a las mujeres migrantes a emprender se sitúan en un *continuum* que va desde la necesidad de subsistir hasta el deseo de superar los límites del trabajo asalariado tradicional, y responden a una combinación de factores estructurales y “aspiracionales”. Para algunas, el emprendimiento surge como única alternativa ante la exclusión del mercado laboral formal, la irregularidad migratoria o la urgencia económica, especialmente agudizada por el impacto del COVID-19. Para otras, representa una forma de conciliar las exigencias del trabajo productivo con la vida familiar, evitando las largas jornadas, los horarios rígidos o los traslados extensos. En este sentido, el emprendimiento se configura como una estrategia que permite mayor control del tiempo y mayor adecuación a las responsabilidades de cuidado. Asimismo, varias participantes señalan que emprender les permite canalizar talentos, conocimientos o intereses personales que no lograron desarrollar en el empleo asalariado, generando un sentido de realización personal y arraigo en el país de destino. Este *continuum* motivacional, lejos de ser estático, se transforma a lo largo del tiempo y está fuertemente condicionado por las trayectorias migratorias, familiares y laborales de cada mujer.

Esta dimensión subjetiva del emprendimiento, particularmente relevante en contextos de migración femenina, constituye una línea de investigación poco explorada que podría ser profundizada en estudios futuros, por ejemplo, a través de una tipología motivacional que articule dimensiones como la necesidad, la vocación, la conciliación y la agencia. Otra línea futura de investigación relevante consiste en profundizar la relación entre motivaciones emprendedoras, condiciones estructurales y resultados económicos y subjetivos del emprendimiento. Articular factores como el estatus migratorio, los cuidados, el capital cultural y las trayectorias laborales previas, podría permitir comprender mejor las formas en que las mujeres migrantes negocian sus proyectos de vida en contextos de exclusión.

Asimismo, resulta necesario investigar los efectos de la digitalización sobre los niveles de formalización, visibilidad y sostenibilidad de los emprendimientos migrantes, especialmente en relación con la protección social y los derechos laborales. Estudiar estos procesos en perspectiva longitudinal permitirá identificar los factores que facilitan o limitan el tránsito desde emprendimientos precarios a modelos sostenibles de integración económica y social. Si bien el emprendimiento aparece como una vía posible de integración económica, el avance hacia mayores niveles de regulación y fiscalización, especialmente en el ámbito digital, plantea nuevas tensiones para las mujeres migrantes que lideran microemprendimientos. Muchas de estas actividades, como la venta informal en ferias o a través de redes sociales, se desarrollan en espacios de baja regulación que, si bien ofrecen flexibilidad, también implican alta vulnerabilidad jurídica y económica.

La creciente digitalización de las transacciones, especialmente en el contexto de la *Gig Economy*, abre interrogantes sobre cómo estas transformaciones afectarán a quienes operan en condiciones de informalidad o semiformalidad. ¿Qué impacto tendrán los cambios normativos sobre plataformas digitales y medios de pago en los microemprendimientos migrantes? ¿Cómo se verá afectado su acceso a ingresos, redes de comercialización o

servicios de apoyo si aumentan las exigencias tributarias o de formalización digital? Estas preguntas se vuelven especialmente relevantes al considerar que muchas de las participantes del estudio se insertan en circuitos económicos híbridos, que combinan innovación tecnológica con precariedad estructural, agencia individual con exclusión institucional.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar, M. y Zuñiga, T. (2022). Informe Casen y Migración IV: Brechas de género dentro del mercado laboral para la población migrante en Chile durante el primer año de pandemia (4). https://sjmchile.org/wp-content/uploads/2024/01/Informe-CASEN-IV-GENERO_compressed.pdf
- Aldunate, R., Contreras, G., Huerta, C. de la y Tapia, M. (2018). Caracterización de la Migración Reciente en Chile. Santiago de Chile. https://www.bcentral.cl/c/document_library/get_file?uuid=d08f926f-46ea-2461-cc18-60ad644b2677&groupId=33528
- Anzola, S. (2010). El Espíritu Emprendedor. *Icesi*, 28, 250-254.
- Asociación de Municipalidades de Chile [AMUCH] (2019). Informe mujeres migrantes en Chile. Desafíos y reflexiones.
- Azócar, R., Domínguez, P., González, R., Grau, O. y Tessada, J. (2022). Desafíos y propuestas para la regularización e inserción laboral de migrantes en Chile. *Temas de la agenda pública*, 17(160), 1-21. https://politicaspublicas.uc.cl/content/uploads/2022/09/Arti%CC%81culo-Migracio%CC%81n-y-Trabajo_VF.pdf
- Baca, N. (2015). Desigualdades de género, trabajo reproductivo y mujeres migrantes. Reflexiones sobre el debate inconcluso. En D. Castillo, N. Baca y R. Todaro (Coords.). *Trabajo global y desigualdades en el mercado laboral* (pp. 219-241). México: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y. & Van den Brande, G. (2016). *EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework*. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
- Barriga, F., Brega, C., y Sato, A. (2021). Penalización salarial y de tiempos para madres trabajadoras: Un análisis a la discriminación por maternidad. Documento de trabajo Fundación Sol. <https://fundacionsol.cl/blog/estudios-2/post/penalizacion-salarial-y-de-tiempo-para-madres-trabajadoras-6780>
- Batthyány, K. y Cabrera, M. (coords.). (2011). *Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Apuntes para un curso inicial*. Montevideo: Udelar.
- Bhimji, F. (2010). Undocumented Immigrant Day Laborers Coping with the Economic Meltdown in Los Angeles. *Cultural Dynamics*, 22(3), 157-178. <https://doi.org/10.1177/0921374010383850>
- CADEM (2021). Estudio Emprendimiento Femenino en Tiempos de Pandemia. <https://minmujeryeg.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/Resultados-a-Publicar-Estudio-Emprendimiento-Femenino-en-Pandemia.pdf>
- Canales, A. (2019). La inmigración contemporánea en Chile. Entre la diferenciación étnico-nacional y la desigualdad de clases. *Papeles de población*, 25(100), 53-85.
- Castillo-Vergara, M. (2022). Políticas de emprendimiento para personas migrantes. *Observatorio Económico*, 172, 5-7. <https://doi.org/10.11565/oe.vi172.482>
- Centro de Microdatos [CMD] (2016) Manual del Encuestador. Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago. Año 2006.
- Centro de Microdatos [CMD] (s.f.) Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago: Manual de Codificación Actividad Económica.
- Centro Nacional de Estudios Migratorios [CENEM] (2022). Inclusión laboral según género de los migrantes en Chile. <https://media.elmostrador.cl/2022/09/PPT-Estudio-inclusion-laboral-segun-genero-migrantes-en-Chile.pdf>
- Centro UC de Políticas Públicas. (2023). Estudio de Caracterización del Comercio Ambulante en la Región Metropolitana. https://politicaspublicas.uc.cl/web/content/uploads/2023/09/Informe-Estudio-Characterizacion-del-Comercio-Ambulante-en-la-RM_-Version-Final.pdf
- Chreim, S., Spence, M., Crick, D., & Liao, X. (2018). Review of female immigrant entrepreneurship research: Past findings, gaps and ways forward. *European Management Journal*, 36(2), 210-222.
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD] (2018). Guía informativa sobre políticas de emprendimiento para personas migrantes y refugiadas. <https://www.acnur.org/media/guia-informativa-sobre-politicas-de-emprendimiento-para-personas-migrantes-y-refugiadas>

- Creswell, J. & Tashakkori, A. (2007). Differing Perspectives on Mixed Methods Research. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(4), 303-308.
- Dirección del Trabajo (2019). Informe de resultados. Novena encuesta laboral. https://www.dt.gob.cl/portal/1629/articles-119454_recurso_1.pdf
- Esquivel, V. (2012). Introducción: Hacer economía feminista desde América Latina. En V. Esquivel (Ed.), *La economía feminista desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región* (pp. 24-41). Santo Domingo: ONU Mujeres.
- Flores, L. (2021). Encuesta de ocupación y desocupación en el Gran Santiago junio 2021. https://www.microdatos.cl/_files/ugd/fc7a5e_3ae3cc81695a4f3785c026cb136c15ed.pdf?index=true
- Fuentes, A. y Vergara, R. (2019). Los inmigrantes en el mercado laboral. En I. Aninat y R. Vergara (Eds.) *Inmigración en Chile: una mirada multidimensional* (pp. 65-100). Santiago: Fondo de Cultura Económica. <http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/az4690.pdf>
- González, C. y Soto, J. (2025). La digitalización de emprendimientos de inmigrantes latinoamericanas en Chile (2020–2022). *Apuntes*, 52(99), 43-71.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill.
- Hormiga, E. y Bolívar-Cruz, A. (2014). The relationship between the migration experience and risk perception: A factor in the decision to become an entrepreneur. *International Entrepreneurship Management Journal*, 10, 297-317.
- Instituto Nacional de Estadísticas [INE] (2018a). Características de la inmigración internacional en Chile, Censo 2017. [https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y-anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/censo-2017-inmigraci%C3%B3n-internacional/ine_caracter%C3%ADsticas-inmigraci%C3%B3n-internacional-en-chile-censo-2017_\(2018\).pdf?sfvrsn=a71a6544_7](https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y-anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/censo-2017-inmigraci%C3%B3n-internacional/ine_caracter%C3%ADsticas-inmigraci%C3%B3n-internacional-en-chile-censo-2017_(2018).pdf?sfvrsn=a71a6544_7)
- Instituto Nacional de Estadísticas [INE] (2018b). Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2018.
- Instituto Nacional de Estadísticas [INE] y SERMIG (2023). Estimación de personas extranjeras 2023.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Departamento de Extranjería y Migración [INE y DEM] (2021). Estimación de personas extranjeras. Residentes habituales en Chile al 31 de diciembre de 2020. Distribución regional y comunal.
- Kloosterman, R. & Rath, J. (Eds.). (2001). *Immigrant Entrepreneurs. Venturing Abroad in the Age of Globalization*. New York: Berg.
- Koehlin, J., Eguren, J. y Estrada, C. (Eds.). (2021). La inserción laboral de la migración venezolana en Latinoamérica. https://www.migracionenchile.cl/wp-content/uploads/2021/05/Desafi%C3%B3s-y-propuestas-para-la-inclusi%C3%B3n-laboral-SJM_compressed.pdf
- Levie, J. (2007). Immigration, In-Migration, Ethnicity and Entrepreneurship in the United Kingdom. *Small Business Economics*, 28, 143-169.
- Lupica, C. (2016). Migración laboral en Chile: oportunidades y desafíos para el trabajo decente.
- Lykke, N. (2010). *Feminist studies: A guide to intersectional theory, methodology and writing*. Nueva York: Routledge.
- Mandakovic, V., Romani, G., Santander, P., Serey, T. y Soria, K. (2017). Mujeres y actividad emprendedora en Chile 2017.
- Martinez, A., Martin, L. & Marlow, S. (2018). Emancipation through digital entrepreneurship? A critical realist analysis. *Organization*, 25(5), 585-608.
- Mucchielli, A. (2001). *Diccionario de métodos cualitativos en ciencias humanas*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Muñoz, L. (2012). Latino/a Immigrant Street Vendors in Los Angeles: Photo-Documenting Sidewalks from “Back-Home”. *Sociological Research Online*, 17(2), 1-17. <https://doi.org/10.5153/sro.2693>
- Naudé, W., Siegel, M. & Marchand, K. (2017). Migration, entrepreneurship and development: critical questions. *IZA Journal of Migration*, 6(5).
- Ogbor, John (2000). Mythicizing and reification in entrepreneurial discourse: Ideology-critique of entrepreneurial studies. *Journal of Management Studies*, 37(5), 605-635.
- Organización Internacional para las Migraciones [OIM] (2020a). Manual para el emprendimiento migrante.
- Organización Internacional para las Migraciones [OIM] (2020b). Informe sobre las migraciones en el mundo 2020.
- Peimani, N. & Kamalipour, H. (2022). Informal Street Vending: A Systematic Review. *Land*, 11(6), 1-21. <https://doi.org/10.3390/land11060829>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2021). Guía de planificación: mujeres migrantes y medios de vida. <https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/guia-de-planificacion-mujeres-migrantes-y-medios-de-vida>

- Ribas, J. y Urzúa, S. (2018). Inmigrantes: Empleo, capital humano y crecimiento (48). Santiago de Chile (documento de trabajo). Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales.
- Ribas, M. (2004). Desigualdades de género en el mercado laboral: un problema actual. *Research Papers in Economics*. https://dea.uib.cat/digitalAssets/128/128260_4.pdf
- Roessler, P., Labbé, I., Montoya, A., Tessada, J. y Rojas, N. (2019). Desafíos y propuestas para la inclusión socio-laboral de personas migrantes en Chile. https://sjmchile.org/wp-content/uploads/2024/01/Desafios-y-propuestas-para-la-inclusion-laboral-SJM_compressed.pdf
- Salas, I., Silva, J. y Sagbini, H. (2015). Entrepreneurial ecosystems: informal work of Venezuelan immigrant women in Barranquilla 2015-2018. *Liderazgo Estratégico*, 9(1), 19-27.
- Silva, J., Ramírez, F., & Zapata, P. (2018). Experiencias laborales de mujeres migrantes afrocolombianas en el norte de Chile. *Interferencia*, 43(8), 544-551.
- Stam, E. (2007). Why butterflies don't leave: Locational behavior of entrepreneurial firms. *Economic Geography*, 83(1), 27-50.
- Stefoni, C. (2018). Panorama de la migración internacional en América del Sur. Documento elaborado en el marco de la Reunión Regional Latinoamericana y Caribeña de Expertas y Expertos en Migración Internacional preparatoria del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. CEPAL. *Serie Población y Desarrollo*, 123. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43584/1/S1800356_es.pdf
- Stypinska, J. (2018). The Enterprising Self: a Panacea for all or New Fictitious Social Role for Older Adults? The Analysis of European Policies for Senior Entrepreneurship. *Journal of Population Ageing*, 11(1), 43-65.
- Terziowski, M. (2010). Research notes and commentaries innovation practice and its performance implications in small and medium enterprises (SMEs) in the manufacturing sector: A resource-based view. *Strategic Management Journal*, 31, 892-902.
- Urria, I. (2020). Impacto de la población migrante en el mercado laboral y arcas fiscales entre 2010 y 2019 en Chile. <https://sjmchile.org/publicacion/impacto-de-la-poblacion-migrante-en-el-mercado-laboral-y-arcas-fiscales-entre-2010-y-2019-en-chile/>
- Valenzuela, M., Scuro, M. y Vaca, I. (2020). Desigualdad, crisis de los cuidados y migración del trabajo doméstico remunerado en América Latina. Serie Asuntos de Género, 158, Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Vandor, P. & Franke, N. (2018). Immigrant Entrepreneurship: Drivers, Economic Effects, and Policy Implications. En S. Globerman & J. Clemens (Eds.). *Demographics and Entrepreneurship: Mitigating the Effects of an Aging Population* (pp. 363-428). Canada: Fraser Institute.
- Verd, J. y López, P. (2008). La eficiencia teórica y metodológica de los diseños multimétodo. *Empiria. Revista de metodología de Ciencias Sociales*, 16, 13-42.
- Webster, N. (2020). Migrant women entrepreneurs and emotional encounters in policy fields. *Emotion, Space and Society*, 37.